

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3763340>

УДК 796.5.371.7

Гатина Л.И.

Гатина Лейсан Ильясовна, кандидат социологических наук, доцент, Казанский национальный исследовательский технологический университет, 420015, Россия, г. Казань, ул. К. Маркса, 68. E-mail: gli@yandex.ru.

Значение спортивного туризма в экономике и обществе

Аннотация. Туризм является потенциальной сферой экономического развития России и ее регионов. Туризм представляет собой неоднородную отрасль, отдельные ее элементы могут оказывать неодинаковое влияние на экономику и на общество в целом. Спортивный туризм как вид туризма имеет долгую историю в России, однако в последнее время данный вид туризма представлен в основном пассивным наблюдением за спортивными мероприятиями. В данном материале представлен анализ существующего положения спортивного туризма в экономике России и его значения для общества в целом.

Ключевые слова: спортивный туризм, туризм, здоровый образ жизни, государственная поддержка туризма.

Gatina L.I.

Gatina Leysan Ilyasovna, Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor, Kazan national research technological university, 420015, Russia, Kazan, K. Marx st., 68. E-mail: gli@yandex.ru.

The importance of sports tourism in the economy and society

Abstract. Tourism is a potential area of economic development in Russia and its regions. Tourism is a heterogeneous industry, and its individual elements may have a different impact on the economy and on society generally. Sports tourism as a type of tourism has a long history in Russia, but recently this type of tourism is mainly represented by passive observation of sports events. This article presents an analysis of the current situation of sports tourism in the Russian economy and its significance for society generally.

Key words: sports tourism, tourism, healthy lifestyle, governmental support for tourism.

В последние десятилетия туризм приобрел существенное значение для экономики разных стран, заняв в некоторых из лидирующую позицию по доходности и вкладу в валовый национальный продукт. Кроме того туризм прямо и косвенно связан с другими отраслями экономики, интегрируясь в продукцию и услуги. Поэтому не может быть сомнений относительно важности туризма как инструмента социально-

экономического развития стран, регионов, городов.

Потребность в туристических услугах и продуктах обусловлен в настоящее время стилем и ритмом жизни, необходимостью отдыха для человека, поддержания и укрепления здоровья. В учебной литературе понятие «туризм» многогранно. При определении «туризма» авторы и исследователи отмечают такие его ключевые составляющие, как цель поездки,

нахождение в местах, отличающихся от ежедневных мест пребывания, туристское поведение, финансово-экономические взаимодействия между путешественниками и производителями товаров и услуг, взаимоотношения туристической сферы и окружающей среды [1, с. 82]. Приверженцы количественных представлений о явлениях и процессах от статистического подхода предлагают рассматривать «туризм» как «активность людей, путешествующих и пребывающих в местах за пределами их привычной среды в промежутки времени, не более года с различными целями». В таком понимании туризма во внимание берутся все передвижения людей без изменения места жительства, к которым относятся поездки для рекреации, оздоровления, осуществления деловых встреч и задач, участия в разных мероприятиях [2, с. 219].

Функциональный подход к туризму предлагает рассматривать его как «общее понятие для всех форм временного выезда людей с места постоянного жительства в оздоровительных целях, для удовлетворения познавательных интересов в свободное время или профессионально-деловых целей без занятий оплачиваемой деятельностью в месте временного пребывания» (Академия туризма в Монте-Карло) [3, с. 17].

Отраслевой подход смешивает туризм и туристическую отрасль, предлагая определять туризм через производственную сферу, удовлетворяющую потребности в материальных и нематериальных услугах [4, с. 15].

Системный подход видит туризм как взаимосвязанные между собой элементы, а именно, географический компонент (регион, территория), собственно туристы и туристские предприятия (организации, предоставляющие туристические услуги и продукты). Можно привести определения культурологического, антропологического, институционального и иных подходов, каждый из которых раскрывает его с определенной точки зрения. Однако необходимо обратиться к нормативным определениям в нашей стране. Федераль-

ный закон от 5 февраля 2007 г. №12-ФЗ трактует туризм как «временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания» [5].

Как видно из экскурса многочисленных определений понятия «туризм» общим является все же необходимость учета временных перемещений людей без цели материального дохода от него.

Различные цели туризма влекут за собой его подразделение на виды, культурный туризм, оздоровительный туризм и т.д. Спортивный туризм является также сложным понятием, в котором сочетаются и вид спорта, и образ жизни, и форма дипломатии, и демократичный вид отдыха [6, с. 325]. Цели спортивных туристов отсюда также отличаются, но объединяет их пристрастие к этому времяпрепровождению занятие спортивно-оздоровительными практиками. Спорт высших достижений также относится к предметам ведения спортивного туризма.

Спортивный туризм может иметь виды пешеходного, горного, лыжного, водного, велосипедного, парусного, автото, конного и их сочетаний [7, с. 154]. Можно выделить и направления в спортивном туризме в соответствии с возрастом туристов. Спортивно-оздоровительный туризм охватывает деятельность, связанную с поддержкой людей в сложных и трудных жизненных ситуациях. По целям спортивный туризм может иметь познавательную, учебную, спортивную, экологическую, исследовательскую и иную направленность.

В России спортивный туризм имеет потенциал развития, проводимые в последние годы международные спортивные мероприятия способствовали увеличению потока туристов в страну, что по-

влекло развитие туристической инфраструктуры, реконструкцию культурного наследия и исторических памятников, созданию разных туристических продуктов и услуг. В целом по России структура въездного и выездного туризма представлены на Рис. 1 и 2, как видно, в структуре

туризма не фигурирует спортивный вид туризма. Также в стратегии развития туризма до 2025 года нет определения такого вида, как спортивный туризм, при этом рассматриваются оздоровительный, активный туризм, близкие к спортивному, но не тождественные ему.

Преобладающий тип программ отдыха (в %)

Рис. 1. Структура въездного туризма в России в 2017-2018 гг. [8, с. 13]

Преобладающий тип программ отдыха (в %)

Рис. 2. Структура выездного туризма в России в 2017-2018 гг. [8, с. 6]

В рамках задач развития оздоровительного и активного туризма предлагается пять перспективных туристских укрупненных инвестиционных проектов,

призванные развивать определенный вид туризма сразу в нескольких регионах страны, что потребует от регионов выстраивание эффективного взаимодей-

вия и нацеленность на достижение общей цели [9].

Как видно отсутствие в стратегических нормативных документах спортивного вида туризма может повлечь за собой исчезновение данного вида, его ассимиляцию в другие виды, несмотря на то, что есть его приверженцы и любители. Спортивный туризм разделяется на активный и пассивный. Активный вид представляет собой занятие каким-либо видом спорта на протяжении туристического маршрута. Второй вид реализуется, когда люди следят за теми, кто участвует в спортивных соревнованиях. Значение спортивного туризма состоит не только в увеличении количества людей, посещающих спортивные мероприятия, спортивные объекты, спортивные маршруты. А в том, что данное направление туризма способствует формированию здорового образа жизни, стиля жизни, связанного с культурой сохранения здоровья и оздоровления организма, во-вторых, способствует сохранению физического здоровья тела человека, в-третьих, способствует воспитанию личностных качеств человека. Эти положительные результаты от занятий спортивным туризмом особенно актуальны для молодежи и детей, которым необходимо прививать модели поведения, связанные со здоровым образом жизни.

Значение туристической отрасли для экономики нашей страны и ее регионов заключается не только в увеличении ее вклада в валовый национальный продукт, в мультипликационном эффекте в экономике, но и в том, что отдельные виды туризма способствуют в сохранении и преумножении социального (человеческого) капитала. Среди таких видов можно назвать оздоровительный и спортивный туризм. И если первый находится в фокусе внимания системы государственного управления в нашей стране, фигурируя в стратегиях развития туристических кластеров на территории разных регионов, то второй как вид анализируется только в

научных и образовательных источниках. И это перечеркивает значительный опыт спортивного туризма в советский период России. Если взять во внимание пассивный спортивный туризм, то его значение для экономики также недооценено. И только в последние годы событийный спортивный туризм стал первооткрывателем туристического потенциала для других видов туризма. Примером является Республика Татарстан, когда спортивные мероприятия (Универсиада 2013, Мировой чемпионат по водным видам спорта 2015, Чемпионат мира по футболу 2018) поспособствовали формированию туристического интереса среди соотечественников и зарубежных туристов на посещение региона, способствовали развитию туристической инфраструктуры и туристических продуктов и услуг [10, с. 51], и уже в 2019 году количество туристов в регионе составило 3,6 млн человек, что на 9% больше, чем в 2018 году [11] и в 3,5 раза больше, чем в 2009 году [12, с. 4].

Таким образом, спортивный туризм имеет два вида позитивных результатов. Первый заключается в мультипликативном эффекте, когда спортивный событийный туризм способствует увеличению туристического потока, развитию туристической сферы, что отражается на количестве занятых в туристической отрасли и её доходах. Второй вид позитивных результатов заключается в том, что активный спортивный туризм способствует формированию здорового образа жизни, культуры здоровой жизни. И этот результат немаловажен для общества по сравнению с первым для экономики. И такое важное значение спортивного туризма государственная политика в сфере туризма не замечает и не вводит его в число стратегических задач, что отражается в государственных нормативных документах. И в этом противоречии видится проблема, связанная со значением спортивного туризма для экономики страны и общества в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Самарина В.П. Основы туризма. М.: КноРус, 2016. 400 с.
2. Потапова К.К. Влияние туризма на социально-экономическое развитие регионов // Молодой ученый. 2016. № 24. С. 219-222.
3. Бюллетень туристской информации. 1992. №1. 17 с.
4. Организация туризма / Под общ. ред. Н.И. Кабушкина. Мн.: Новое знание, 2003. 236 с.
5. Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 05.02.2007 №12-ФЗ. URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=299538&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.9279020432437204#07102888525857172>.
6. Залоилов В.В. Спортивный туризм // Материалы V Международной студенческой Интернет-конференции. Под общей редакцией Е.Н. Артемовой, Н.В. Глебовой. 2017. С. 325-327.
7. Павлова Л.П. Спортивный туризм в системе физической культуры, спорта и туризма // Проблемы, опыт и перспективы развития туризма, сервиса и социокультурной деятельности в России и за рубежом. Материалы V Международной научно-практической интернет-конференции. 2018. С. 151-156.
8. Комментарий по результатам выборочного обследования туристических компаний за 2018 год декабрь 2019 / Банк России. 2019. 53 с. URL: <https://businessstat.ru/catalog/id1877/>.
9. Концепция федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)». URL: <https://www.russiatourism.ru/upload/iblock/b6a/Концепция.pdf>.
10. Вагапова Ф.Г., Салимгараева Л.А., Тимофеева Л.С. Анализ развития спортивно-событийного туризма в республике Татарстан // Сервис в России и за рубежом. 2017. Т.11. №1 (71). С. 49-57.
11. Турпоток в Татарстан за год вырос до 3,6 млн человек. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/4233813>.
12. Итоги работы Государственного комитета по туризму Республики Татарстан. URL: http://tourism.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_457462.pdf

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Samarina V.P. Osnovy turizma. M.: KnoRus, 2016. 400 s.
2. Potapova K.K. Vlijanie turizma na social'no-jekonomicheskoe razvitie regionov // Molodoy uchenyj. 2016. № 24. S. 219-222.
3. Bjulleten' turistskoj informacii. 1992. №1. 17 s.
4. Organizacija turizma / Pod obshh. red. N.I. Kabushkina. Mn.: Novoe znanie, 2003. 236 s.
5. Federal'nyj zakon Rossijskoj Federacii «O vnesenii izmenenij v Federal'nyj zakon «Ob osnovah turistskoj dejatel'nosti v Rossijskoj Federacii» ot 05.02.2007 №12-FZ. URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=299538&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.9279020432437204#07102888525857172>.
6. Zaloilov V.V. Sportivnyj turizm // Materialy V Mezhdunarodnoj studencheskoj Internet-konferencii. Pod obshhej redakciej E.N. Artemovoj, N.V. Glebovoj. 2017. S. 325-327.
7. Pavlova L.P. Sportivnyj turizm v sisteme fizicheskoy kul'tury, sporta i turizma // Problemy, opyt i perspektivy razvitija turizma, servisa i sociokul'turnoj dejatel'nosti v Rossii i za rubezhom. Materialy V Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy internet-konferencii. 2018. S. 151-156.
8. Kommentarij po rezul'tatam vyborochnogo obsledovaniya turisticheskikh kompanij za 2018 god dekabr' 2019 / Bank Rossii. 2019. 53 s. URL: <https://businessstat.ru/catalog/id1877/>.
9. Konceptija federal'noj celevoj programmy «Razvitie vnutrennego i v#ezdnogo turizma v Rossijskoj Federacii (2019-2025 gody)». URL: <https://www.russiatourism.ru/upload/iblock/b6a/Konceptija.pdf>.
10. Vagapova F.G., Salimgaraeva L.A., Timofeeva L.S. Analiz razvitija sportivno-sobyitjnogo turizma v respublike Tatarstan // Servis v Rossii i za rubezhom. 2017. T.11. №1 (71). S. 49-57.

-
11. Turpotok v Tatarstan za god vyros do 3,6 mln chelovek. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/4233813>.
 12. Itogi raboty Gosudarstvennogo komiteta po turizmu Respubliki Tatarstan. URL: http://tourism.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_457462.pdf

Поступила в редакцию 11.04.2020.

Принята к публикации 14.04.2020.

Для цитирования:

Гатина Л.И. Значение спортивного туризма в экономике и обществе // Гуманитарный научный вестник. 2020. №3. С. 70-75. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/03/Gatina.pdf>